

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI MATEMATIKA FANIGA
QIZIQTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Xamrayeva Elmira Rustamovna

Navoiy viloyati Konimex tumani 16-umumiy o‘rta ta’lim maktabining

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

E-mail: elyarustamovna0807@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini matematika faniga qiziqtirish orqali ularni ijodiy va tanqidiy fikrlashga o‘rgatish va kelajakdagi hayotlarida muammolarni o‘zlari hal etish ko‘nikmalarini shakllantirish xususida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Xalqaro standartlar, matematik kompetensiya, integratsiyalashuv, diagramma, matematik ekskursiya, muhandislik yondashuv, tanqidiy fikrlash.

Аннотация: Это статья направлена на то, чтобы научить учащихся начальной школы творчески и критически мыслить, вовлекая их в математику и развивая навыки решения проблем в их будущей жизни.

Ключевые слова: Международные стандарты, математическая компетентность, интеграция, диаграмма, математический экскурс, инженерный подход, критическое мышление.

Annotation: This article aims to teach elementary students to think creatively and critically by engaging them in mathematics and to develop problem-solving skills in their future lives.

Keywords: International Standards, mathematical competence, integration, diagram, mathematical excursion, engineering approach, critical thinking.

Matematika fani fan va texnika taraqqiyotining asosiy omillaridan biri bo‘lib, fan, madaniyat va kundalik hayotimizda alohida o‘rin tutadi.

Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan va texnikaning rivojlanishi, yosh avlodning o‘zgaruvchan dunyoda raqobatbardosh bo‘lishini, fanlarni mukammal egallashini taqozo etadi, bu esa O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimiga matematikani o‘rgatish bo‘yicha xalqaro standartlarni joriy etish orqali ta’minlanadi. Bugungi kunda ta’lim jarayonida o‘quvchilarga bilim berishda, ularga fanga doir tushunchalarni beribgina qolmasdan, amaliyotga tadbiiq qilishni, ularni mustaqil fikrlashga o‘rgatish qobiliyatini rivojlantirish, hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda tarbiyalash har bir fan o‘qituvchisining asosiy maqsadi bo‘lishi zarur. Matematika darslarida zamonaviy metodik vositalardan foydalanish o‘quvchiga mavzuning to‘liq o‘zlashtirilishiga yordam beribgina qolmasdan, o‘quv jarayonida o‘quvchilarning o‘zlari faol ishtirok etishlarini ham ta’minlaydi. O‘quvchilarda matematik kompetensiyalarni shakllantirishga ta’lim jarayonida amaliy va nostandart xarakterdagi masalalardan foydalanmasdan turib erishib bo‘lmaydi. Amaliy va nostandart xarakterdagi masalalarni yechimi darhol topilmasdan, bir necha urinishlar natijasidagina aniqlanishi sababli, bu maqsadga erishish uchun tirishqoq bo‘lishni, ya’ni shaxsga irodalilik kabi juda ahamiyatli sifatlarni tarkib topishiga imkon beradi.

Masalan,: o‘quvchiga aniq hisob-kitoblarga tayangan holda kun tartibini tuzishga, ommaviy axborot vositalarida berilayotgan diagramma, grafik ko‘rinishdagi real sonli ma’lumotlarni tahlil etishga o‘rgatish va hokazo. Shuningdek, o‘qituvchi sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda matematik ekskursiyalarni tashkil etishi kerak. Bunda o‘quvchilar banklarga, ishlab chiqarish korxonalariga, buxgalterlik firmalariga olib borilganida o‘quvchi matematika fanining kelajagini, uning hayotdagi ahamiyatini ongli ravishda ko‘radilar, his etadilar. Bu esa o‘quvchilarning matematika faniga bo‘lgan qiziqishini, muhabbatini oshiradi.

Matematika fanini o‘rganish insonning ilmga bo‘lgan qiziqishini, mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshirib, boshqa fanlarning o‘zlashtirilishiga ta’sir ko‘rsatadi.

Bilamizki, barcha narsalar soddadan murakkabga tomon yo‘naltiriladi. Shunday ekan boshlang‘ich sinf matematika darslarida ham dastlab sodda tushunchalar berib boriladi va bu tushunchalar orqali o‘quvchilar matematika fani haqidagi dastlabki bilimlarga ega bo‘ladilar. Matematika darslarida arifmetik amallar bilan bir qatorda o‘quvchilarni mantiqiy fikrlash, mulohaza qilishga undovchi masalalar ham berib boriladi. Masalalarda berilgan “ta”, “ko‘p”, “ta ko‘p”, “ta kam”, “marta kam”, “marta ortiq” kabi tushunchalarni o‘rganadilar. Boshlang‘ich maktab matematika kursida masalalarni yechish, bir tomonda, bizni o‘rab turgan borliqni matematik modellarini qurishning dastlabki malakalarini shakllantirish bosqichi bo‘lsa, ikkinchi tomondan o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash, o‘zlariga bo‘lgan ishonch, sabr-toqat, qiyinchiliklarni matonat bilan yengib o‘tish va kelajakdagi faoliyatlarida uchraydigan muammolarni yechishga dastlabki qadamlar bo‘lib xizmat qiladi. Ma’lumki masalalarni yechish bu-uning shartida bevosita yoki bilvosita ko‘rsatilgan sonlar, miqdorlar, munosabatlar ustida arifmetik amallar va operatsiyalarning mantiqiy ketma- ketligi orqali masala talabini bajarish demakdir. O‘qituvchi o‘quvchilarga masalalarni tushuntirishda ularning kundalik hayotida uchraydigan misollar orqali amalga oshirishi masalani mohiyatini tushunishiga yordam beradi.

Masalan: Mushtariyning to‘rtta mushukchasi bor edi. U dugonasiga bitta mushukchasini va singlisiga bitta mushukchasini berdi. Unda nechta mushukcha qoldi?

O‘quvchilar tasavvurida masala to‘g‘risida tushuncha hosil qilganimizdan keyin sodda masalalar yechishga tayyorgarlik bosqichini amalga oshiradilar. Bu bosqichda ko‘proq o‘quvchilarning kundalik hayotida uchraydigan rasmi masalalardan ko‘proq foydalanish ularda masalalarni tushunishiga katta yordam beradi. Chunki masalalar og‘zaki so‘z bilan ifodalaganimizda o‘quvchilarning masala sharti va talabini bir butun deb idrok qiladi, natijada masalalarni yechishda qaysi arifmetik amallardan foydalanish kerakligini aniqlay olmaydilar. Tayyorgarlik jarayonida o‘quvchilarga kundalik hayotida uchraydigan rasmi

masalalardan foydalanib tushuntirish va o‘zlariga mustaqil masala tuzishga o‘rgatish va ularni masala yechish qobiliyatlarini shakllantirish, ularni yuqori sinflardagi ikki va undan ortiq amalli masalalarni yechishda qiyinchilik tug‘dirmaydi. Masalalar nazariy hamda amaliy tarzda ishlab chiqiladi. Amaliy masalalarni ishlash o‘quvchilarni yodida mustahkamroq qolishiga yordam beradi. Masalan: to‘rtburchakning perimetrini toping tarzidagi masala berilgan bo‘lsa, to‘rtburchakni chizib uni perimetrini topish bilan bir qatorda o‘quvchilar chizg‘ich orqali o‘zlarining to‘rtburchak shakldagi o‘quv quollaridan, geometrik figuralardan foydalanib amaliy ravishda to‘rtburchakning tomonlarini o‘lchab, perimetrini topsa, o‘quvchining xotirasida yanada yaxshiroq saqlanadi. Vaqt birliklariga oid masalalar berilgan bo‘lsa, masalan; o‘quvchi ertalab 7-30 uydan chiqib 8-00 da maktabga yetib keldi. O‘quvchi uydan maktabga qancha vaqt mobaynida yetib keldi. Bu masalani yechishda o‘qituvchi soatning maketidan foydalanib o‘quvchilarga masalani amaliy tarzda ishlab tushuntirish mumkin. Bu orqali o‘quvchilar soat bilan ishlashga vaqt birliklarni ham o‘rganishga ham uni mustahkamlashga o‘rganadilar.

Xulosa qilib aytganda, matematika faniga qiziqtirish orqali o‘quvchilarda ijodiy fikrlash, muhandislik yondashuv, tanqidiy fikrlash, ilmiy metodlarni tushunish va qo‘llash, dizayn asoslarini tushunish ko‘nikmalarni rivojlantirishga va kelajakda bolalarda hayotiy muammolarni hal etishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayev M.E. va boshq. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. (Oliy o‘quv yurti talabalari uchun darslik) — T.: «Fan va texnologiya», 2005 yil.

2. Jumayev M., Yuldasheva M, Mingbayeva B., Mamatova G. Boshlang‘ich ta’lim fanlarini o‘qitish metodikasi moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua – T.: —Nizomiy nomli TDPU huzuridagi XTXQTMOHM, 2017 yil